

KASBGA YO'NALTIRISH JARAYONINING QO'LLANISH TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598335>

Turobova Ra'no Rustamovna,
Buxoro viloyati, Vobkent tumani
8- umumiy o'rta ta'lim maktabining
texnologiya fan o'qituvchisi

Annotatsiya: *Kasb hunar ta'limi muassasalarida o'qitish jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, o'tkazish hamda baholash qoidalari, shakl, metod va vositalarini o'zida mujassamlashtiruvchi fan hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, o'qitish jarayoni, umumkasbiy, maxsus fanlar.*

Kasbiy ta'lim fanlari talabalarning pedagogika, psixolo-giya, umumkasbiy hamda maxsus fanlardan olgan bilim va ko'nikmalarini amalga tatbiq etish, kasb-hunar kollejlarda umumkasbiy va maxsus fan-lari bo'yicha dars berishning shart-sharoitlari, tashkiliy shakllari hamda metodlari, shuningdek, ularga oid rejalashtiruvchi hujjatlar mazmuni bilan tanishtiruvchi, ularni tayyorlashni o'rgatuvchi fan bo'lib hisoblanadi. U o'z oldiga har tomonlama barkamol rivojlangan, hozirgi zamon ruhida tarbiyalangan, bozor iqtisodiyoti davrida ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish va uni amalga oshirishga oid dolzarb muammolarni ijobiy hal eta ola-digan, milliy istiqloq g'oyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni chuqur his etib, ularni ta'lim-tarbiya mazmuniga singdira oladigan shaxs – kasb ta'limi o'qituvchisini tayyorlash bilan bog'liq aniq maqsadni qo'yadi.

Kasbiy ta'lim fani quyidagi vazifalarni hal etadi:

- pedagogik-psixologik bilimlarni umumkasbiy va maxsus fanlarni o'qitish jarayonida tadbiq etish;
- pedagogik-psixologik bilimlar, bevosita tanlangan sohalarga va yangi pedagogik, axborot texnologiyalari asosida metodik muammolarni hal etish;
- kasb ta'limini o'qitishni tashkil etish hamda uni amalga oshirish metodikasini (har bir kasbga o'rgatishning mazmuni va o'ziga xosligini minta-qaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda) o'rgatish.

«Kasbiy ta'lim metodikasi» pedagogika, psixologiya, odam anatomiyasi va fiziologiyasi, umumkasbiy, maxsus fanlar bilan uzviy bog'langan. Bilish jarayoni va aqliy rivojlanish psixologiyasi o'quv ustaxonalarida turli buyumlarni texnikaviy loyihalash va modellar jarayonida o'quvchilarda texnik fikrlash hamda konstruktorlik qobiliyatini shakllantirish uchun asos hisoblanadi.

Psixologiya o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirishi, mehnat malakalari va Ko'nikmalarini hosil qilishi, ularda mustaqillik va mehnatga ijodiy yondashish hissini rivojlantirish qonuniyatlarini ochib beradi. Bu o'quv ustaxonalarida o'quv-tarbiya ishlarini to'g'ri tashkil etishda katta ahamiyatga egadir.

Kasbiy ta'lim yo'nalishi talabaalari –Kasbiy ta'lim metodikasi fanini o'zlashtirish orqali o'zlarida kelgusi faoliyatlarida bilim, ko'nikma, malakalarini qo'llash kompetensiyasi hosil bo'ladi.

«Kasbiy ta'lim metodikasi» odam anatomiyasi va fiziologiyasi fani bilan ham uzviy bog'liqdir. Mazkur ikki fan insonning biologik mohiyati-ni tushunishda baza bo'lib xizmat qiladi. SHu sababli, kasb ta'limi darsida o'quv-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish uchun o'qituvchi, o'quvchi organizmi o'sishi va rivojlanishining biologik qonuniyatlarini bilishi kerak.

Bu insonning ruhiy shakllanishi va rivojlanishi xususiyatlarini ochib beradigan yosh fiziologiyasi va odamning oliy nerv faoliyati fiziologiyasi kursida o'rganiladi. «Kasbiy ta'lim metodikasi» o'quv mehnati gigienasi bilan ham bog'liq bo'lib, u o'quv ustaxonalarida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitish hamda tarbiyalashning sanitariya-gigiena sharoitlarini o'rganadi. Har bir gigiena sharoiti yaratish (yorug'lik, ozodalik, ventilyasiya), o'quvchilarning ish o'rnini to'g'ri tashkil etishga, zarur asbob-lardan, mehnat usullaridan foydalana bilishga o'rgatish – kasb ta'limi o'qituvchisi amalga oshirishi va hayotga tatbiq etishi lozim bo'lgan asosiy masalalardir.

Kasbiy ta'lim metodikasi fanining ilmiy-tadqiqot metodlari. Har qanday fan, fan sifatida o'zining ilmiy-tadqiqot usullariga ega. Bu usullar orqali o'z mazmunini boyitib, yangilab boradi. Hayot va obektiv dunyoni bilish nazariyasidada nimani o'rganish va qanday o'rgatish kerak, kimni va qanday tarbiyalash lozim degan masalalar mavjud bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liqdir. Fan mazmunini boyitish va yangilash maqsadida mavjud kasbiy, pedagogik-psixologik hodisa va jarayonlarni, uning maqsadi va vazifalariga muvofiq keladigan tadqiqot usullari bilan o'rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xalq pedagogikasi. O'quv qo'llanma. M.Mutalipova. –Toshkent, 2015.
2. Maxsus pedagogika. Toshkent.: “Fan va texnologiyalar” 2014.
3. Minamatov, Y. E. U. (2021). APPLICATION OF MODULAR TEACHING TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY. Scientific progress, 2(8), 911-913.
4. Минаматов, Ю. (2021). УМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 875-879.

5. Mamadalieva, L. K., & Minamatov, Y. E. (2021). High Efficiency of a Photoelectric Converter in a Combined Design with a Thermoelectric Converter. Middle European Scientific Bulletin, 19, 178-186.
6. Kamiljanovna, M. L. (2021). Analysis of the Results of the Study of the Thermoelectric Part of the Source Sensor. Middle European Scientific Bulletin, 19, 191-196.
7. G'ofurovich, T. X. A., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Computer Using Dynamic System Modelling Environments. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(2), 9-13.
8. Minamatov, Y. E. O. G. L., & Nasirdinova, M. H. Q. (2022). APPLICATION OF ICT IN EDUCATION AND TEACHING TECHNOLOGIES. Scientific progress, 3(4), 738-740.
9. Okhunov Dilshod Mamatzhonovich, Okhunov Mamatjon Khamidovich, & Minamatov Yusupali Esonali o'g'li. (2022). DIGITAL ECONOMY: ESSENCE, FEATURES AND STAGES OF DEVELOPMENT. Academia Globe: Inderscience Research, 3(04), 355-359. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MFNWD>
10. Avazjon o'g'li, V. D., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Prospects for the Development of the 3D Modeling Process. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 78-79.
11. Komiljonovna, M. L., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Adjuster Synthesizing for the Heat Process with Matlab. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 63-66.
12. Avazjon o'g'li, V. D., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Use and Importance of Three-Dimensional Images in Fields. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(2), 1-4.
13. Abdurasulovich, N. M. (2022). О 'ЗБЕКИСТОНДА ТЕРМОЕЛЕКТРИК GENERATORLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(1), 269-273.
14. Зокиров, С. И. У., & Норбутаев, М. А. (2021). СОЛНЕЧНЫЙ ТРЕКЕР ДЛЯ ФОТОТЕРМОГЕНЕРАТОРА СЕЛЕКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Universum: технические науки, (4-5 (85)), 9-13.
15. Kamiljanovna, M. L., & Gofurovich, T. A. (2021). Technology for Manufacturing Working Substances for Thermoelements Branches and Determination of their Thermoelectric Characteristics. Middle European Scientific Bulletin, 19, 365-370.
16. Охунов, Д. М., & Охунов, М. Х. (2018). РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЫБОРА АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. САПР и моделирование в современной электронике, 147-150.

17. Pisetskiy, Y. V., Dusmatov, S. S., & Olimova, O. S. (2018). ADVANTAGES AND PECULIARITIES OF USING FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES. Scientific-technical journal, 1(2), 165-168.
18. Каримов, Ж. Х. (2021). ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ. Universum: технические науки, (11-1 (92)), 48-52.
19. Kasimakhunova, A. M., Zokirov, S. I., & Norbutaev, M. A. (2019). Development and Study of a New Model of Photothermogenerator of a Selective Radiation with a Removable Slit. Development, 6(4).
20. Горовик, А. А., & Халилов, З. Ш. (2021). КОНЦЕПЦИИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Universum: технические науки, (1-1), 15-17.
21. Горовик, А. А., & Халилов, З. Ш. (2021). ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Universum: технические науки, (12-1 (93)), 54-56.
22. Xalilov, Z. S. (2021). YIG'IM JARAYONIDA KOMBAYNLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI. Scientific progress, 2(8), 906-910.
23. Korolkov, A. N., & Mamadalieva, L. K. (2022). Methodology for Conducting Practical Exercises to Study the Simulation System 3DS Max 2020. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 80-86.
24. Mamadilieva, L. K., & Zokirov, S. I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenerator.